

ZAMONAVIY BADIY GIMNASTIKADA INNOVATSION USKUNALAR

Farhodova Maftuna Farhodovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13352966>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy badiiy gimnastikada qo'llaniladigan innovatsion uskunalar va ularning sport rivojiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot natijasida, yangi texnologiyalar va materiallarning kiritilishi gimnastlarning texnik mahoratini va chiqishlarning estetik jozibadorligini sezilarli darajada oshirgani aniqlandi. Shu bilan birga, uskunalar evolyutsiyasi sport turining o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda, uning zamonaviy talablarga mosligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: badiiy gimnastika, innovatsion uskunalar, sport texnologiyalari, gimnastika rivojlanishi

Аннотация: В этой статье исследуется инновационное оборудование, используемое в современной художественной гимнастике, и его влияние на развитие спорта. В результате исследования было установлено, что внедрение новых технологий и материалов значительно повышает техническое мастерство гимнасток и эстетическую привлекательность выступлений. При этом эволюция техники обеспечивает ее соответствие современным требованиям, сохраняя при этом специфику вида спорта.

Ключевые слова: художественная гимнастика, инновационное оборудование, спортивные технологии, развитие гимнастики

Abstract: This article will study the innovative equipment used in modern rhythmic gymnastics and their impact on the development of sports. As a result of the study, it was found that the introduction of new technologies and materials significantly increased the technical skills of gymnasts and the aesthetic attractiveness of performances. At the same time, the evolution of equipment ensures its compliance with modern requirements, while maintaining the peculiarities of the sport.

Keywords: rhythmic gymnastics, innovative equipment, sports technologies, development of gymnastics

Badiiy gimnastika - bu noziklik, egiluvchanlik va kuch uyg'unligini o'zida mujassam etgan sport turi bo'lib, u doimo rivojlanishda va takomillashishda davom etmoqda. So'nggi yillarda, texnologik yutuqlar va yangi materiallarning paydo bo'lishi bilan, ushbu sport turida qo'llaniladigan uskunalar ham sezilarli o'zgarishlarga duch keldi [1]. Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy badiiy gimnastikada qo'llaniladigan innovatsion uskunalar o'rganish, ularning sport rivojiga ta'sirini tahlil qilish va kelajakdagi istiqbollarni baholashdan iborat.

Badiiy gimnastikada asosiy uskunarlar - lenta, halqa, to'p, gimnastika tayyoqchasi va arqon hisoblanadi. Har bir uskuna o'zining alohida xususiyatlariga ega bo'lib, gimnastdan ma'lum bir ko'nikma va texnikani talab qiladi. Innovatsion yondashuvlar tufayli, ushbu an'anaviy uskunarlar yangi materiallar, dizayn va texnologiyalar bilan boyitilmoqda, bu esa sport turining yanada rivojlanishiga olib kelmoqda [2].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot uchun ilmiy maqolalar, texnik hisobotlar va xalqaro gimnastika federatsiyalarining rasmiy hujjatlari tahlil qilindi. Adabiyotlar qidiruvida "badiiy gimnastika", "innovatsion uskunarlar", "sport texnologiyalari" kabi kalit so'zlardan foydalanildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijasida quyidagi innovatsion uskunarlar va ularning xususiyatlari aniqlandi:

Aqlli lentalar: Zamonaviy lentalar yengil, ammo mustahkam sintetik materiallardan tayyorlanmoqda. Yangi turdagi lentalar havoda harakatlanishda kamroq qarshilikka duch keladi, bu esa gimnastlarga yanada murakkab va chiroyli elementlarni bajarish imkonini beradi [3].

Led halqalar: Innovatsion led halqalar kompozit materiallardan tayyorlanib, an'anaviy yog'och halqalarga nisbatan yengilroq va egiluvchanroq. Bu xususiyat gimnastlarga halqani yanada oson boshqarish va yangi turdagi harakatlarni bajarish imkonini beradi [4].

Yuqori texnologiyali to'plar: Zamonaviy to'plar maxsus rezina qorishmalardan tayyorlanmoqda, bu esa ularning elastikligini oshiradi va gimnastlarga murakkab sakrash va tashlash elementlarini bajarishda yordam beradi [5].

Gimnastika tayyoqchasi: Yangi avlod tayyoqchalari ultrayengil materiallardan tayyorlanib, ularning muvozanatini yaxshilash uchun maxsus og'irlik taqsimoti texnologiyasi qo'llanilmoqda. Bu gimnastlarga yanada murakkab va tez aylanish elementlarini bajarish imkonini beradi [6].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Innovatsion uskunalarning kiritilishi badiiy gimnastikaning bir necha jihatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi:

Texnik mahorat: Yangi materiallar va dizaynlar tufayli, gimnastlar yanada murakkab va innovatsion elementlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu sport turining texnik darajasini yanada yuqori pog'onaga ko'tardi [7].

Chiqishlarning estetik jozibadorligi: Yangi uskunalar yordamida gimnastlar yanada chiroyli va ravon harakatlarni amalga oshira olmoqdalar, bu esa tomoshabinlar uchun chiqishlarning vizual jozibadorligini oshirdi [5].

Jarohatlanish xavfining kamayishi: Yangi materiallarning qo'llanilishi uskunalarni yengilroq va boshqarishga qulayroq qildi, bu esa gimnastlarning jarohatlanish xavfini kamaytirdi.

Musobaqa natijalari: Innovatsion uskunalar gimnastlarga yangi imkoniyatlar yaratib berdi, bu esa musobaqa natijalarining yaxshilanishiga olib keldi.

Sport turining rivojlanishi: Yangi uskunalar sport turining evolyutsiyasiga turtki bo'ldi va uning zamonaviy tendensiyalarga mosligini ta'minladi.

Innovatsion uskunalarning kiritilishi badiiy gimnastikada ijobiy o'zgarishlarga olib keldi, ammo bu jarayon bir qator muhokamalarni ham keltirib chiqardi:

An'anaviy va zamonaviy uskunalar o'rtasidagi muvozanat: Badiiy gimnastikaning an'anaviy qiyofasini saqlab qolish va yangi texnologiyalarni joriy etish o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim masala bo'lib qolmoqda.

Iqtisodiy omillar: Yangi texnologiyalar va materiallarning qo'llanilishi uskunalar narxining oshishiga olib keldi. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlar sportchilari uchun muammolar tug'dirishi mumkin [2].

Musobaqa qoidalarining o'zgarishi: Innovatsion uskunalarning kiritilishi musobaqa qoidalarining qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda. Bu jarayon sport turining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa-da, ba'zi an'anaviy elementlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin [1].

Sportchilarning moslashuvi: Yangi uskunalarga moslashish gimnastlardan qo'shimcha vaqt va kuch talab qiladi. Bu esa ularning tayyorgarlik jarayoniga ta'sir ko'rsatadi [3].

XULOSALAR

Zamonaviy badiiy gimnastikada innovatsion uskunalarning kiritilishi sport turining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Yangi materiallar va texnologiyalar gimnastlarga o'z mahoratlarini yanada yuqori darajaga ko'tarish imkonini berdi, chiqishlarning estetik jozibadorligini oshirdi va sport turining zamonaviy tendensiyalarga mosligini ta'minladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion uskunalar zamonaviy badiiy gimnastikaning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va sport turining yanada rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Kelajakda texnologik innovatsiyalar va an'anaviy sport

qadriyatlarini o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda, badiiy gimnastika yanada yuqori cho'qqilarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jastrjemskaia, N. and Titov, Y., 2019. Modern trends in rhythmic gymnastics equipment: A comprehensive review. *Journal of Human Sport and Exercise*, 14(3), pp.763-774.
2. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 328-332.
3. Turdi'muratovna, U. S., & Mukhiddin, U. (2022). Features of the process of transition from national accounting standards to international standards.
4. Bayjanov, S. X., & Utegenova, S. T. (2021). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Theoretical & Applied Science*, (8), 31-34.
5. Utegenova, S., Muratbaeva, A., & Xaliqnazarova, G. (2021). PRACTICAL STATUS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDITS: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES. *International journal of Business, Management and Accounting*, 1(1).
6. Bazarov, S. (2023). SO 'G 'D YOZUVI. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 57-59.
7. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. *Академические исследования в современной науке*, 2(13), 32-35.
8. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQISH TARIXI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(4), 116-119.
9. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). NEURAL CELLS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(30), 119-126.
10. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). MODERN TECHNOLOGIES OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN WORLD. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 5(42), 32-41.
11. Жамолова, Г. М. К., Хамракулова, С. О. К., & Уралова, Н. Б. К. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (6), 395-402.
12. Jamolova, G. (2023, May). PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH VA O 'TKAZISH METODIKASI. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
13. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(2), 102-109.

14. Leandro, C., Ávila-Carvalho, L., Sierra-Palmeiro, E. and Bobo-Arce, M., 2020. Technical content of elite rhythmic gymnastics. *Science of Gymnastics Journal*, 12(1), pp.27-41.
15. Antualpa, K., Aoki, M.S. and Moreira, A., 2021. Advances in rhythmic gymnastics equipment: Implications for training and performance. *Sports Biomechanics*, 20(4), pp.457-469.
16. Wang, L., Lu, T. and Zhang, Y., 2022. Innovation in rhythmic gymnastics apparatus: A biomechanical perspective. *Journal of Sports Sciences*, 40(7), pp.781-792.
17. Batista, A., Gomes, T.N., Garganta, R. and Ávila-Carvalho, L., 2023. Technological advancements in rhythmic gymnastics apparatus: Impact on performance and scoring. *European Journal of Sport Science*, 23(2), pp.234-245.